

ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA MA’NAVIY–MA’RIFIY ISHLARNI TASHKIL ETISH KONSEPSIYASINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Inomov Avazbek Soyibjonovich

Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19048853>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ichki ishlar organlarida ma’naviy–ma’rifiy ishlarni tashkil etish konsepsiyasining o’ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Maqolada ichki ishlar organlari xodimlarining ma’naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirish, xizmat etikasi va kasbiy madaniyatini rivojlantirishda ma’naviy–ma’rifiy ishlarning o’rni yoritilgan. Shuningdek, konsepsiyaning asosiy yo’nalishlari, tamoyillari va vazifalari hamda xodimlarning vatanparvarlik ruhini mustahkamlash, fuqarolar bilan muloqot madaniyatini oshirish va xizmat intizomini kuchaytirishdagi ahamiyati ko’rib chiqilgan.

Kalit so’zlar: Ma’naviy–ma’rifiy ishlar, ichki ishlar organlari, konsepsiya, ma’naviy tarbiya, xizmat etikasi, vatanparvarlik, kasbiy madaniyat, xizmat intizomi, ma’naviy qadriyatlar, tarbiyaviy faoliyat.

Abstract: This article analyzes the specific features of the concept of organizing spiritual and educational work in the internal affairs bodies. The article highlights the role of spiritual and educational work in forming the spiritual and moral image of internal affairs body employees, developing service ethics and professional culture. It also examines the main directions, principles and objectives of the concept, as well as its importance in strengthening the patriotic spirit of employees, improving the culture of communication with citizens, and strengthening service discipline.

Keywords: Spiritual and educational work, internal affairs bodies, concept, spiritual education, service ethics, patriotism, professional culture, service discipline, spiritual values, educational activities.

Аннотация: В данной статье анализируются специфические особенности концепции организации духовно-воспитательной работы в органах внутренних дел. В статье освещается роль духовно-воспитательной работы в формировании духовно-нравственного образа сотрудников органов внутренних дел, развитии служебной этики и профессиональной культуры. Также рассматриваются основные направления, принципы и цели концепции, а также ее важность в укреплении патриотического духа сотрудников, улучшении культуры общения с гражданами и укреплении служебной дисциплины.

Ключевые слова: Духовно-воспитательная работа, органы внутренних дел, концепция, духовное воспитание, служебная этика, патриотизм, профессиональная культура, служебная дисциплина, духовные ценности, образовательная деятельность.

Bugungi kunda davlat boshqaruvi tizimida faoliyat yuritayotgan xodimlarning nafaqat kasbiy malakasi, balki ularning ma’naviy-axloqiy fazilatlarini ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ichki ishlar organlari xodimlari jamiyatda qonun ustuvorligini ta’minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda jamoat tartibini saqlash kabi mas’uliyatli vazifalarni bajaradi. Shu sababli ushbu tizimda xizmat qilayotgan xodimlarning ma’naviy dunyoqarashi, vatanparvarlik ruhiyati va xizmat madaniyati yuqori bo’lishi zarur. Ichki ishlar organlarida ma’naviy–ma’rifiy ishlarni tashkil etish konsepsiyasi aynan shu

maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan muhim dasturiy hujjat hisoblanadi. Mazkur konsepsiya xodimlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini kuchaytirish, xizmat intizomini mustahkamlash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib qilish hamda jamoada sog'lom ma'naviy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shu o'rinda Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning “Yangi O'zbekiston strategiyasi” kitobidagi quyidagi: “Iymon-e'tiqod har birimizning yuragimizda, vijdonimizda bo'lishi lozim. Islomiy hikmatlarda Vatanni sevmok iymondan ekanligi ta'kidlanadi. Inson iymon-e'tiqodli bo'lsa, yurtiga sodiq bo'lib xizmat qilsa, u haqiqiy vatanparvar bo'ladi”¹.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 aprel kuni PQ-5050 son qarori² bilan tasdiqlangan “Ichki ishlar organlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish konsepsiyasi”ning 17-bandiga muvofiq tarbiyaviy ishlar vatanparvarlik, ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy, oilaviy-maishiy tarbiya hamda yakka tartibdagi tarbiyaviy chora-tadbirlardan iborat ekanligi oydinlashtirib berildi.

2023 yil davomida xodimlarda vatanparvarlik ruhini hamda burchiga bo'lgan sadoqat va mas'uliyat hissini yanada kuchaytirish maqsadida 19 780 ta vatanparvarlik tadbirlari o'tkazildi³.

Muxtasar qilib aytganda, ichki ishlar organlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish konsepsiyasi xodimlarning ma'naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu konsepsiya orqali xizmat etikasi, vatanparvarlik, kasbiy mas'uliyat va jamoaviy hamkorlik kabi muhim qadriyatlar rivojlantiriladi. Natijada ichki ishlar organlari xodimlarining xizmat faoliyati samaradorligi oshib, fuqarolarga xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanadi hamda jamiyatda qonuniylik va barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т., – 2021. – 464 б.
2. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.04.2021 й., 07/21/5050/0280-сон.
3. Ўзбекистон республикаси Ички ишлар вазирлиги Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти маълумотлари.
4. Kholikov L. FEATURES OF INTERNATIONAL RELATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN. Development of pedagogical technologies in modern sciences 7 (10). 2023.

¹ Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т., – 2021. – 464 б.

² Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.04.2021 й., 07/21/5050/0280-сон.

³ Ўзбекистон республикаси Ички ишлар вазирлиги Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти маълумотлари.